

PĀRPROJEKTĒT AGROSISTĒMAS

Augkopības sistēmas var uzlabot, ievērojot līdzsvaru starp šķīstošo barības vielu piegādi augsnē un augu pieprasījumu pēc šīm barības vielām

SINHRONĀS SISTĒMAS

Sistēma sastāv no četrām sinhronām minisistēmām. Tomēr tās ir atkarīgas no pedoklimatiskā konteksta, augu funkcionālā tipa un bioloģiskās daudzveidības līmeņa

SINHRONITĀTES PĀRVALDĪŠANA

Lai pieņemtu atbilstošus pārvaldības lēmumus, lai veiktu ilgtspējīgai produktīvai agrosistēmai nepieciešamās izmaiņas, ir svarīgi zināt, kad un kā uzlabot sinhronizāciju.

AUTORI

Sebastjēns Fonteins, Luks Abadijs, Maikls Oberts,..., Gaels Alvaress (2023)

Auga un augsnes sinhronitāte barības vielu apritē:

Mācīties no ekosistēmām, lai izstrādātu ilgtspējīgas agrosistēmas

INTEGRĒTS IETVARS ILGTSPĒJĪGU AGROSISTĒMU PROJEKTĒŠANAI

Piedāvātajā ietvarā tiek izmantotas zināšanas par to, kā dabiskajām ekosistēmām ir **sinhronizēta bioķīmiskā darbība**, lai izveidotu ilgtspējīgākas agrosistēmas.

Analizējot **sinhronās sistēmas**, pētnieki ir spējuši:

- **Izvēlieties sinhrono sistēmu veidus**, kas būtu jāattīsta, pamatojoties uz pedoklimatiskajiem apstākļiem.
- **Ieteikt dažādas pārvaldības metodes**, kas varētu uzlabot sinhronizācijas sistēmas augkopības sistēmās.

EJP SOIL AUGSNES PROJEKTS IZCEĻ

Synchrony	Conditions of synchrony	Combination of practices to set up for promoting the targeted synchrony
Sync-MAOM	-Acquisitive plant species -Continuous activity of microbes M & I -Reserve of MAOM in soil	- Use/breed acquisitive species with strong capacity of stimulating microbial mineralization/immobilization, e.g. high C rhizodeposition - The carbon:nutrient ratio of plant species or organic residues must be high enough to induce nutrient immobilization. Ideally, the different plant species have contrasting carbon:nutrient ratios (a, c, l, j, k) - Maintain a continuous cover of active plants fueling microbes in energy-rich C (all pictures but e) - Recycle organic nutrients at local scale (farm-watershed) to preserve soil organic reserve on the long-term (d, e, f) - Inoculate with immobilizing and mineralizing microbes in highly degraded soils
Sync-FreeOM	-Conservative plant species -Mycorrhizal fungi -Reserve of FreeOM in soil	- Use/breed conservative species producing recalcitrant litter with reactive compounds fixing organic nutrients (e, f)* - Amend with recalcitrant organic residues harboring reactive compounds more or less charged in organic nutrients (e) - Recycle organic nutrients at local scale (farm-watershed) to preserve soil organic reserve on the long term (d, e, f)
Sync-Inorganic	-Plant symbiosis with mycorrhizal fungi & N ₂ fixing bacteria -Nutrients stored in bedrock, soil minerals and/or precipitates	- Use/breed species with strong capacity of mobilizing nutrients from rock and soil minerals, e.g. mycorrhized roots exerting strong mechanic pressure on minerals, secreting high amount of organic acids & ligands - Use of plant with deep roots colonizing bedrock (g, h, i) - Use of legumes (a, c, k) - Inoculate with mixed mycorrhizal fungi & N ₂ fixing bacteria in highly degraded soils
Sync-Market	-Plant species with complementary nutritional needs -Common mycorrhizal networks	- Mix plant species with different nutrient acquisition strategies and carbon:nutrient ratios (a, c, l, j, k) - Promote perennial plants (f, g, h, l, k) and/or permanent plant cover (all pictures but e) to fuel mycorrhizae in energy-rich carbon - No or limited use of soil tillage (b) and pesticides to preserve mycorrhizae networks - Inoculate with mixed mycorrhizal fungi in highly degraded soils
Increasing overall synchrony	-Synchrony systems adapted to pedoclimatic context -Complementary synchrony systems -Plant plasticity & reserve	- Analyze the soil profile and climate, defining the proportion of the different synchrony systems to promote accordingly - Mix plant species with different nutrient acquisition strategies (a, c, l, j, k) - Breed crops species for their suitability to association - Promote perennial plants with high reserve and organ plasticity (f, g, h, l, j, k)

CELĀ UZ KLIMATA ZIŅĀ SAPRĀTĪGU UN ILGTSPĒJĪGU LAUKSAIMNIECĪBAS AUGŠŅU APSAIMNIEKOŠANU

EJP SOIL ir Eiropas kopīgā lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanas programma, kas risina galvenās sabiedrības problēmas, tostarp klimata pārmaiņas un pārtikas piegādi nākotnē. <https://ejpsoil.eu/>

Mērķis ir uzlabot izpratni par lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanu, atrodot sinerģiju pētniecībā, stiprinot pētnieku kopienas un veicinot sabiedrības izpratni.

Vairāk nekā 1100 ekspertu no 24 valstīm, kas risina vairākus augsnes apsaimniekošanas aspektus dažādās Eiropas agroekosistēmās.

EJP SOIL FINANSĒTS PROJEKTS AGROECOSEqC

Mērķis ir izpētīt pamatā esošos mehānismus, kas veicina sinhronizāciju starp augu pieprasījumu un augsnes mikrobiomu barības vielu piegādi, lai izveidotu ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmas, kurās augi, augsnes fauna un mikrobu daudzveidība ir galvenie virzītājspēki, lai samazinātu barības vielu zudumus, SEG emisijas un palielinātu oglekļa piesaisti augsnē.

PROJEKTA KOORDINATORS

Alessandra Trinčera

alessandra.trinchera@crea.gov.it

EJP SOIL PROJEKTA PAREDZAMĀ IETEKME UN ES AUGSNES MISIJAS MĒRĶI

Veicināt izpratni par augsnes apsaimniekošanu un tās ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu un vidi. Attīstīt un demonstrēt reģionam un kontekstam specifiskas mēslošanas metodes (augšne, ūdens un pedoklimatiskie apstākļi) Misija AUGSNE: saglabāt augsnes organiskā oglekļa krāju, novērst eroziju, uzlabot augsnes struktūru, lai palielinātu augsnes bioloģisko daudzveidību.

NOZĪMĪGĀKIE FAKTI NO:

EJP SOIL finansētā projekta:

AgroecoseqC

Piemērojamība:
visas klimatiskās zonas saskaņā ar
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

EJP SOIL has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme: Grant agreement No 862695

